

CARTA EUROPEA PARA LA CIUDAD FUTURA

Papel y estrategia del Proyecto Urbano

Elaborado a partir del Documento programático presentado en el Congreso Internacional "Carta Europea para la Ciudad Futura", celebrado en Florencia los días 28, 29 y 30 de octubre de 1992 por el CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL DISEGNO URBANO, asociación reconocida como órgano consultivo del Consejo de Europa

José María Ordeig Corsini, del Departamento de Urbanismo de la E. T. S. de Arquitectura de la Universidad de Navarra.

3 de agosto de 1994

RAZONES PARA UNA CARTA

El reconocimiento de una situación de "crisis" en la organización de la ciudad moderna y de su territorio, junto a la voluntad de diseñar estrategias e instrumentos operativos encaminados a su superación, son las razones principales que han inducido al Centro Internacional de Estudios sobre el Diseño Urbano a elaborar este documento.

La crisis de la organización urbana

La ciudad se encuentra en una situación de crisis de identidad desde que se comenzó a perder la correspondencia entre los procesos de transformación urbana y la estructura espacial de los lugares. Esta situación se inició en el momento en el que las transformaciones típicas de la era industrial provocaron, con el masivo fenómeno de la inmigración, la formación de periferias no congruentes. Y continuó con la pérdida de significado de los núcleos centrales, que se fueron transformando progresivamente en centros de servicios, a través de la expulsión de la residencia y de su terciarización, provocando la desaparición de la mayor parte de los valores urbanos de los propios núcleos. Quizá la razón profunda de la crisis ha consistido en la sustitución de valores basados en la estructura social por otros de tipo meramente funcional; se ha pasado de esta manera de una lógica cualitativa a otra de tipo cuantitativo, fundada sobre la mera racionalización (fiscicismo).

Pero además, la crisis de la organización urbana está determinada también, en el plano de los instrumentos operativos, por la progresiva segmentación de los niveles de la operatividad proyectual, que ve la Planificación Urbanística y el Proyecto Arquitectónico dirigidos a intervenciones distintas y sin comunicación. Por último, se podría añadir la dificultad en pasar de modelos culturales estáticos a modelos culturales que tienden a la interacción: el surgir del cambio sin que la cultura lo haya asumido como valor.

Objetivos genéricos: diversidad, identidad

Hay que destacar desde el principio la convicción de un criterio inspirador de esta Carta. Consiste en la valoración de las diversidades de cada ciudad, que son consecuencia de la herencia histórica de cada país y, al mismo tiempo, en la reafirmación de los caracteres comunes. Por ello, la identificación de los valores sobre los que se funda la identidad urbana es prioritario a toda definición instrumental y operativa. Y, por tanto, es fundamental la restitución de los significados comunitarios y la reconquista por parte de los ciudadanos del papel de artífices de la construcción de su propio hábitat.

LA CIUDAD DE HOY Y SUS PROBLEMAS ACTUALES

La ciudad europea hoy: su complejidad

La ciudad, construcción que expresa la relación dinámica entre la cultura de la comunidad y el espacio de las relaciones, es un patrimonio de civilización. No es algo ex novo, sino un espacio sedimentado con complejas interacciones. Por ello, somos conscientes de que hemos heredado su espacio físico, su funcionamiento cotidiano y su complejidad social. Tal herencia es reconocible no solamente en las formas producidas en el tiempo, sino sobre todo en la memoria y en los valores socioculturales con los que se identifican los habitantes. Por eso, son importantes los valores ligados a la historia urbana, producto de tensiones entre fuerzas internas y externas, como los ligados a la producción y a la distribución de la riqueza, a los modos del vivir en comunidad, etc.

Todo esto nos obliga a pensarla como un conjunto interactivo de sistemas no cerrados, sin sustituirla precipitadamente por modelos mecanicistas o imitaciones

pasivas que han llevado precisamente a la disgregación del espacio urbano, a la disolución de los lazos comunitarios y a los peligros para el sistema ambiental. Es más, no es posible proporcionar a la ciudad y al territorio una ocasión de recualificación si las decisiones sobre el espacio y la sociedad se mantienen sectorizadas y el proyecto no se convierte en una responsabilidad política compartida y difundida en la conciencia de los ciudadanos. Reconquistar el concepto que entiende el ser ciudadano como un modo particular de vivir en la sociedad significa reconquistar también el concepto de ciudadanía como modo de decidir juntos.

Además de ese patrimonio de civilización que lleva a pensar la ciudad como compleja, en la ciudad europea son reconocibles valores urbanos comunes, y su historia muestra su capacidad de acoger múltiples culturas que tienen su propio y singular pasado y está abierta a un futuro en el que encuentran amplio espacio la dimensión multiétnica y nuevos y múltiples intereses. Así, las ciudades constituyen ese patrimonio de civilización que se manifiesta en la diversidad de culturas y espacios. Es indispensable preservar su complejidad, como garantía de la conservación del patrimonio heredado del pasado, porque ella es el testimonio de nuestras raíces profundas. O, lo que es lo mismo, los principios encaminados a guiar la construcción de la ciudad contemporánea deben ser encontrados en esta multiplicidad, ya que no existe conservación cultural sin finalidad social, que es también la salvaguarda de los valores de la colectividad.

El problema ecológico: necesidad de pensar unidos la ciudad y el territorio

Hay cuatro grandes problemas actuales a los que se debe hacer frente dentro de la complejidad que se ha enunciado: el ecológico, el de la dispersión, el socio-étnico y el del protagonismo económico-político.

El crecimiento sin normas de las grandes ciudades tras la revolución industrial, ha trastornado el equilibrio de los recursos naturales y de las características morfológicas en el orden territorial. Tres son las consecuencias concretas. En el interior de las ciudades se han producido grandes vacíos por el abandono de las unidades de producción. En el exterior, los nuevos asentamientos, las nuevas estructuras de producción y distribución, han acentuado el consumo del espacio natural sin objetivos complementarios. Y el funcionamiento urbano, el confort cada vez más artificial, la rápida caducidad de los bienes de uso, etc., han provocado el continuo y creciente consumo de energías y de recursos. Estas dispersiones y consumos de espacio han dado lugar al grave proceso de contaminación de los elementos que constituyen el territorio.

Por ello, ya no se puede pensar por separado la ciudad y el territorio sin comprometer la renovación del ambiente natural, puesto que los procesos de transformación implican a ambos, en términos de unidad articulada e interactiva. En este sentido es necesario introducir un nuevo concepto de "ecología de la ciudad", entendida como asunción de una compleja estructura de relaciones en la cual no existan jerarquías entre las diversas entidades territoriales (del ambiente natural y del ambiente construido).

Problema de dispersión por causa de la alta tecnología: necesidad de zonas con actividades complementarias en ellas y con diferencias específicas respecto a otras

La historia de cada ciudad se ha caracterizado por la predominancia de algunas actividades que han definido su papel y por lo que éstas han significado en términos de espacio, de estructuras edilicias y de redes de transporte o de energía, potenciando una centralidad y compacidad urbanas. Sin embargo, hoy, la innovación tecnológica está modificando la lógica de localización. Las unidades productivas, no ligadas ya a la residencia de los empleados, son distribuidas en grandes circuitos, y colocadas sobre una red general, mientras los nuevos sistemas de información y la alta tecnología permiten articular las posibilidades de emplazamiento, ya sea concentrándolas, ya sea diseminándolas.

El alejamiento de las unidades de producción priva hoy a los centros urbanos de importantes recursos. Pero, además, el espacio de la vida urbana se ha dispersado por la disolución del hábitat periférico, la flexibilidad del uso y el alejamiento de los grandes centros de aprovisionamiento y de equipamientos; todo ello en relación no a la distancia física sino a la velocidad de los enlaces y de su accesibilidad en tiempo empleado. La ciudad ya no funciona y se rechaza a menudo como invivable, prefiriendo un hábitat disperso en las áreas suburbanas. Una consecuencia negativa sería, por ejemplo, que las áreas centrales se vieran desprovistas de actividades no residenciales: sufrirían un proceso de terciarización capaz de conducir a la definitiva expulsión de la residencia, hasta llegar a la necrosis urbana. Para invertir esta tendencia es indispensable constituir un sistema dinámico, que permita a cada área desarrollar un papel preciso, contrastando con el modelo actual basado en la dependencia de todas las áreas urbanas del centro de servicios.

Ahora bien, si por una parte la difusión de la información, hecha posible por los nuevos medios, puede estimular un deseo de movilidad y dispersión, por otra, la reducción de los viajes y de sus duraciones debido a la difusión de las tecnologías de la comunicación favorece una renovada unión entre los individuos y los lugares de estancia, facilitando la formación de estructuras comunitarias embrionarias, y reeducando a los propios individuos hacia una relación interpersonal. Sería necesario aprovechar la gran ocasión que ofrecen estas transformaciones e innovaciones tecnológicas sobre los aspectos esenciales de la organización de la ciudad y del territorio. Y así, para oponerse a los sistemas de disgregación es necesaria la ruptura del sistema jerárquico basado en la centralidad de la ciudad y que se puede concretar en lo siguiente:

- La caída de la contraposición entre ciudad y territorio, ya comentada en el problema ecológico.
- La formación de redes de ciudades como un sistema integrado y abierto, basado en la interdependencia y en la complementariedad.
- La continuidad de relaciones, en contraposición a la segmentación funcional.¹

El espacio de la ciudad debe ser repensado y organizado para satisfacer dos exigencias complementarias:

¹. En términos de proyecto urbano, esto significa:

- Superar, en la organización del territorio, las lógicas rígidamente jerárquicas, para realizar modelos de tipo interactivo. Mientras las primeras —que hacen depender la organización de las relaciones de la localización física— consienten sólo intervenciones racionalizadas de lo existente, las segundas superan los limitados conceptos de los modelos tradicionales para elaborar perspectivas regeneradoras.
- Elegir la lógica de la complejidad frente a la de la especialización-separación.
- Tender a la integración no estática entre las partes del territorio, como garantía de dinamicidad evolutiva.

- Las de los microterritorios o áreas más o menos unitarias y limitadas, que favorecen los intercambios gracias a la complementariedad de las actividades y a las relaciones personales directas.

- Las de una accesibilidad fácil a las áreas diferenciadas, situadas a distancias variables y valorizadas por la calidad de los recorridos que las conectan de modo que se constituya un "territorio-red" generador de nuevas formas urbanas.

Problema socio-
étnico: necesidad de
favorecer la perme-
abilidad social

Las formas de los asentamientos han estado siempre influidas por las dinámicas económicas y por las políticas urbanas. La ciudad se vio incrementada con la llegada de población no urbana atraída por la demanda de mano de obra y por las condiciones de inseguridad y de miseria típicas de los territorios exteriores a ella. Con la generalización de la instrucción estas poblaciones se encontraron dentro de un doble proceso de integración: como formaciones sociales identificadas y capaces de caracterizar barrios enteros, y como individuos empeñados en un proyecto de ascensión social. Pues bien, nuestras ciudades conservan las trazas del modo en el que estos grupos se han sedimentado en el centro antiguo, o instalado de manera precaria en las áreas periféricas, donde han sido aprisionados en condiciones existenciales mínimas. Las grandes intervenciones han concentrado estas poblaciones esperando una integración, en un intento por responder a situaciones de emergencia, pero han determinado las condiciones de segregación, también debido a la tendencia de estos grupos a mantener, como garantía de seguridad, la cohesión étnica y su cultura original en contraposición a la integración urbana. Por eso, a veces, las categorías más débiles, amenazadas por el peligro de caer en una condición de cuarto mundo urbano, revelan una sociedad violenta y expresan su malestar con reacciones de rechazo racista o xenófobo. La cultura de la integración, que a veces emerge, no influye todavía en el sistema urbano general.

En definitiva, las diferencias sociales existen; son memoria del pasado y problema para el futuro, pero deben permitir a cada uno encontrar la propia colocación. Depende de las prácticas sociales y de la organización espacial el que tales diferencias provoquen mayores conflictos, o, por el contrario, que de ellas pueda brotar una nueva riqueza de la vida colectiva y surgir nuevas formas de socialización. Para ello pueden considerarse deseables dos objetivos: que las instituciones contribuyan con su funcionamiento al reconocimiento de una dignidad urbana para todos los ciudadanos; y que la utilización de los recursos, más allá de una asistencia genérica, contribuya a reestablecer la igualdad de las oportunidades y favorezca las culturas de interacción y la permeabilidad de los grupos sociales.

Por ello es ilusorio tanto la mezcla indiscriminada de la población como la constitución de subunidades, pues resultan extrañas tanto entre ellas como para el país que las acoge. Por consiguiente es necesario:

- Introducir, en el ámbito de las intervenciones, la multiplicidad social, la de las actividades, la de las formas del hábitat, proponiendo la transformación innovadora como lógica regeneradora de la calidad urbana.

- Dirigir las transformaciones y las recualificaciones de lo construido mediante nuevos usos hacia el interior del tejido urbano y hacia la conservación de los organismos edilicios existentes.

- Dar a cada espacio no sólo caracteres de calidad específica, sino una clara finalidad respecto a la recualificación global.

Problema de protagonismo económico y político: necesidad de una "Authority"

Es ya cosa del pasado la localización de las inversiones sólo en función de los grupos de poder económico. En muchos países el Estado asumió, como consecuencia, el peso del interés general en lo que concierne a la gestión del territorio y a la planificación urbanística; pero, como resultado, se produjo una ausencia de debate y de autonomía ligada a la construcción del propio hábitat. Sin embargo, hoy, como reacción a esa estatalización, la estrategia de intervención de los grandes grupos financieros y la desregulación política han creado un vacío de control sobre la transformación de los territorios urbanizados y de las grandes aglomeraciones. Y los municipios han heredado la responsabilidad de rellenar ese vacío de control, pero sin disponer de los recursos necesarios y estables. Además, los problemas urbanos son globales, y ya no es posible tratarlos de modo sectorial, tomando como base ámbitos técnicos o administrativos organizados en compartimentos estancos.

Es evidente que las inversiones no pueden provenir solamente de las fuentes públicas. El poder público debe suscitar por parte de los diversos componentes sociales un empeño definido dentro del marco de las "estrategias participadas", y controlarlo. Es preciso, por lo tanto, extender a todas las realidades una estructura que se configure como "Authority" operativa sobre los problemas, un órgano de promoción capaz de hacer converger todas las competencias; los administradores no pueden rechazar esta responsabilidad, dejándola en manos de los técnicos. Si se trata de hacerse cargo de una situación existente y de pensar en su transformación, todo lleva a definir el proceso del Proyecto Urbano, con sus momentos de prefiguración y aquellos de evaluación de las acciones en curso, como lugar e instrumento de negociación necesario para el concreto ejercicio de la participación.

En conclusión, hoy la ciudad es inquietante porque es un conjunto de tensiones en continuo cambio, y sus equilibrios ecológico, económico y social no se derivan ya de forma automática de los mecanismos de crecimiento. Como primer objetivo la colectividad debe gobernar sus propias fuerzas, y realizar a través de la Authority intervenciones concretas.

EL PROYECTO PARA LA CIUDAD

Nuevos instrumentos: el Proyecto Urbano en general

El Proyecto Urbano debe utilizar las mutaciones actuales descritas para la reconstitución de los valores urbanos. Por tanto, debe referirse a los problemas anteriores: el ecológico, el de la dispersión y la complejidad, el socio-étnico y el de la necesidad de la "Authority". Dentro de esta perspectiva, es labor del Proyecto reafirmar el objetivo de "La Ciudad para los hombres", que significa ser conscientes de la diversidad y de la dinámica de las transformaciones. Y, junto a ello, concentrarse en las situaciones concretas con un proceso que, dando preferencia al largo plazo, proponga soluciones realistas a corto y medio plazo. Es decir, su misión se sitúa en una coherente estrategia de transformación de la ciudad y del territorio, que además sea explícita en sus propuestas, de manera que se permita a los diversos componentes sociales evaluarlas y hacerlas propias.

Por tanto, ese Proyecto Urbano no puede ajustarse a un modelo apriorístico. Debe operar con una lectura pluridimensional de la ciudad y del territorio, analizando las fuerzas en juego, proponiendo organizaciones estructurales a todas las escalas; comparándolas con los objetivos y las posibilidades de acción y orientando al mismo

tiempo las operaciones a corto y medio plazo. Es decir, debe partir de un análisis amplio tanto en sentido espacial como sectorial. Por otro lado, la modificación de los usos de la ciudad y la ordenación de lugares singulares son intervenciones no autónomas, sino que se inscriben dentro de la compleja transformación de la ciudad; por ello, es preciso resolverlas haciendo referencia a la relación entre el proyecto y su actuación en los lugares.

Características básicas del Proyecto Urbano

El Proyecto Urbano tiene como objetivo primordial la organización del espacio para el hombre y sus actividades. Define las formas del espacio en relación a los contextos existentes, sea a la escala del territorio, sea a la escala de la gran ciudad, sea a la escala de la intervención puntual. Como objetivo básico, la misión del Proyecto Urbano se presenta como estratégica: su deber es articular fragmentos en contextos complejos. Efectivamente, la morfología resultante debe revelar, por un lado, la diversidad proveniente de las formaciones originarias, de la sedimentación de lo construido, de las transformaciones funcionales y de la variedad arquitectónica que, reunidas y examinadas en su conjunto, hacen comprensible la historia viviente de la ciudad. Pero, como todas esas conformaciones aparecen en la ciudad actual como fragmentos, su valoración y conservación se puede perseguir solamente a través de un proyecto de transformación global. La articulación de estos fragmentos con los espacios que los conectan da testimonio de la posible unidad entre las diversas partes de la ciudad y de ésta en su conjunto. Por tanto, para cada una de aquellas escalas, el Programa de Proyecto Urbano debe tratar lo siguiente:

A la escala del territorio, debe buscar una organización por sistemas de redes superpuestas constituidas por asentamientos, polaridades y líneas de flujo posibles gracias a las infraestructuras correspondientes (informaciones, servicios, movilidad, energía).

A la escala de las grandes intervenciones hay que tener en cuenta que la dimensión de las periferias y el desarrollo de zonas destinadas a actividades especializadas y separadas, han desquiciado los bordes de la ciudad. El Proyecto Urbano debe revitalizar, por tanto, la estructura interna de cada unidad urbana, incentivando la proyección hacia el exterior, con el fin de reforzar su conexión con el sistema del territorio.

A la escala de la intervención puntual debe buscar una relación equilibrada entre las actividades, la constitución de sistemas elementales de relación entre las personas, la conexión con todas las redes de servicio primario, definir los espacios en los términos característicos de cada cultura europea, y no caer en las viejas reglas que codifican la organización de los espacios.

En definitiva, considerada la complejidad urbana, para imaginar un nuevo carácter de los lugares armónicamente equilibrados, para devolver a los ciudadanos la posibilidad de ser artífices de su propio ambiente, para reafirmar los valores comunitarios en cada pasaje de las transformaciones urbanas, el Proyecto Urbano debe revelarse como un flexible instrumento, apropiado para redefinir dinámicamente la relación entre lo cultural, la organización funcional y la estructura espacial.

Nueva política urbana

Para que el Proyecto Urbano consiga tales características básicas, es preciso que nazca de un programa de iniciativa pública bajo la responsabilidad de los políticos y con la participación de todas las partes afectadas, aunque cabe también operadores particulares (públicos o privados) en operaciones limitadas o en programas generales

definidos, convergentes en la institución de la "Authority". Tal iniciativa, pública o no, debe referirse a objetivos esenciales, como:

- Organizar el territorio para promover la producción de riquezas y definir una dimensión equilibrada de la ciudad (presencia de la residencia en todas las partes de la ciudad, movilidad generalizada en el conjunto del territorio, infraestructuras capaces de responder a la transformación).

- Utilizar las nuevas tecnologías para asegurar mejores condiciones de vida en relación con las nuevas formas de habitar y con los nuevos modelos de comportamiento.

- Conformar espacios públicos y lugares de vida dirigidos a promover los contactos comunitarios.

- Valorizar el patrimonio urbano y afirmar nuevos caracteres de reconocimiento para hacer actuales la identidad y la imagen de la ciudad, y expresar las diversas pertenencias de los grupos, en un equilibrio entre conservación y transformación, entre recualificación e innovación.

Puntos de atención para el Proyecto Urbano

Con base en esa política y a pesar de que la complejidad del proceso de formación de las ciudades hace de cada una de ellas un caso particular, el Proyecto Urbano se apoya sobre unas referencias comunes, derivadas de sus características básicas, que son:

- Considerar el Proyecto Urbano como un proceso abierto, que rechaza la idea de partes de ciudad "formalmente completas", que realiza el cambio, negando que sea una suma de objetos arquitectónicos singulares, estáticos e inmutables. Lo que significa valorar la secuencia programa-recursos-técnicas operativas. En definitiva, capacitar de flexibilidad y estrategia al Proyecto Urbano.

- Trabajar con base en la accesibilidad física y la conexión a las redes técnicas, que aseguran los flujos y los servicios necesarios. Para ello es preciso entender lo que significan las redes de comunicación y de la información a cualquier nivel.

- Tener en cuenta la densidad de las poblaciones, de las actividades, de los valores económicos, de los hechos construidos y de los significados simbólicos. En definitiva, las actividades humanas y su traducción en términos de organización espacial.

- Expresar en el proyecto el máximo de innovación, conservando lo existente como fuente inalienable del patrimonio global, o lo que es lo mismo, garantizar caracteres de identidad de los lugares usando lenguajes expresivos para cada nivel de relación. Es decir, tener en cuenta la correspondencia entre los valores, los espacios y las imágenes de la ciudad. Lo que requiere considerar dos cosas:

- La relación entre lo viejo y lo nuevo, entre permanencia y transformación, entre continuidad y discontinuidad, evitando un cambio total. Que significa, por un lado, dirigirse a la historia no como a un catálogo del que tomar formas y estilos arquitectónicos, sino como a un patrimonio de procesos culturales. Y, por otro, perseguir un equilibrio armónico entre arquitectura de la historia del lugar y arquitectura del cambio, rechazando un nuevo "estilo internacional" y las formas arquitectónicas vernáculas.

- La superación de las posiciones que reducen el proyecto a un problema de estilo, en cuanto que la dimensión estética no puede sustituir a todos los aspectos constitutivos del proyecto.

- Pensar en la relación entre el lugar y la arquitectura, atendiendo a la escala que traduce las correctas relaciones entre la arquitectura, el ambiente y los programas; los

recursos movilizados y las técnicas constructivas. Así como en la presencia de elementos naturales y de los ritmos que escapan a los condicionamientos de la tecnología.

- Trabajar el carácter de los lugares: cerrados o abiertos, permanentes o sujetos a transformación, inspirados en modelos históricos o innovadores. Carácter fundado sobre la homogeneidad, o sobre la diversidad y los contrastes, o sobre el juego del mostrar/esconder. Así como en la composición de lo construido y de los espacios públicos; las directrices estructurales; las perspectivas.

El Proyecto Urbano debe, por lo tanto, proponer una visión del desarrollo de la ciudad y del territorio compartida por las partes sociales, presentando intervenciones alternativas en el espacio y en el tiempo que permitan a cada uno reconocerse en la propia especificidad.